

dan weer f 2.50, om in de 8e periode evenals in de 1e periode weer f 2.— te zijn.

Hoe wordt het vraagstuk echter als aan het begin der 1e periode naast de minimaal benodigde hoeveelheid goederen een surplus aan goederen aanwezig is en dit ook gedurende de 8 perioden het geval is en verder de vervangingswaarde gedurende de 8 perioden steeds stijgende is? Volgens het standpunt van collega v. R. wordt voor de ruiltransacties van de goederen boven de minimaal benodigde hoeveelheid aanwezig, de winst bepaald door het verschil te nemen tusschen de opbrengst en den historischen kostprijs, welke winst dus als verteerbaar inkomen is te beschouwen. Wat zal nu het gevolg zijn van het feit, dat de vervangingswaardeleer niet wordt toegepast voor de genoemde ruiltransacties? Het antwoord zal moeten zijn, dat door de voortdurende prijsstijging der goederen de hoeveelheid goederen, die men voor de verkregen opbrengst zal kunnen koopen, steeds kleiner wordt. Men zal m.i. in het bedrijfsleven met een dergelijken gang van zaken, die tot verarming leidt, niet accoord kunnen gaan. Bij eene uitbreiding van het bedrijf, gepaard gaande met eene uitzetting van de minimaal benodigde hoeveelheid goederen, zal men niet de beschikking hebben over de noodzakelijke hoeveelheid goederen.

Het vraagstuk van de praktische toepassing van de vervangingswaardeleer in de boekhouding der bedrijven is lang niet eenvoudig. Er ligt hier m.i. nog een terrein van studie voor den accountant. Het door collega v. R. gekozen bedrijf, het handelsbedrijf met zijne in- en verkoopen van goederen, geeft niet de grootste moeilijkheden. Aan de hand van de wijzigingen, die in de inkooprijzen optreden zijn wel tusschentijdsche berekeningen te maken, waardoor bepaald kan worden, welk gedeelte van de winst buiten de Verlies- en Winstrekening moet blijven. Bij de productie-bedrijven is het vraagstuk gecompliceerd. De kostprijs bestaat hier uit vele kosten-elementen, waarvan de vervangingswaarden zich kunnen wijzigen. Voor het vinden van eene praktische werkmethode wordt hier meer studie vereischt.

A. NIERHOFF

EEN BUDGET VAN EEN AGRARISCH BEDRIJF VOLGENS COÖPERATIEF PRINCIPE

Het hieronder beschreven budget is ontleend aan gegevens, verstrekt door een „Kibboets” in Palestina. De inrichting van dit budget is dermate interessant, dat ons een beschrijving hiervan alleszins gewettigd voorkomt, in het bijzonder wegens de zoo principieele doorvoering in dit budget van de uit de bijzondere organisatievorm van den „Kibboets” voortvloeiende consequenties.

Wat is een „Kibboets”?

Een *Kibboets* (letterlijk: collectivum) is één van de vormen, waarin in Palestina in hoofdzaak agrarische bedrijven worden uitgeoefend en wel deze, waarin de bij den Kibboets aangesloten deelhebbers volkomen coöperatief arbeiden, derhalve geen privé-inkomen uit het bedrijf genieten, doch uit de gemeenschappelijke kas leven. Hun inbreng bestaat, praktisch gesproken, alleen uit „arbeid”. Het benodigde kapitaal bestaat uit leningen op langen termijn, gedeeltelijk tegen zeer lage rente, door Opbouw-instituten verstrekt, resp. uit niet verteerde winst.

Deze bedrijven zijn juridisch georganiseerd in iets, dat gelijk op onze Coöp. Ver. U.A. en zijn uit dezen hoofde onderworpen aan een toezicht-instituut van Regeeringswege, waarbij voorschriften moeten worden nagekomen, welke eenig-

zins gelijken op die van onze Verzekeringskamer (uniforme balansen, bepaalde specificatiestaten e.d.). Ook is, evenals bij alle „limited companies” in Palestina, balanscertificering vanwege een accountant voorgeschreven.

In verband met de mogelijkheid, dat zich personen zouden aansluiten, die „hun loon niet waard zijn” of die zich psychisch niet blijken te kunnen voegen naar de „regelen van het huis,” maakt iedere nieuweling een proeftijd door, waarna ballotage plaats heeft. Economisch gezien is dit de eenig mogelijke weg, aangezien verschil in prestatievermogen niet tot uitdrukking gebracht kan worden in een hooger of lager loon, immers „loon” in de gewone beteekenis, kent de Kibboets niet.

Aangezien de Kibboets verschillende bedrijven exploiteert, is een kostprijsberekening onontbeerlijk. Deze kostprijsberekening is volgens moderne principes ingericht, met name is een volledig budgetsysteem ingevoerd, waaruit voor elk onderdeel kosten-standaards volgen.

Gegeven het voorafgaande zal nu als eerste vraag gesteld moeten worden: Wat is hier de „kostprijs” van den arbeid?

Geheel voortgaande op de principes van de hierboven summier beschreven organisatie vormen de *kosten van levensonderhoud* van de Kibboets de eigenlijke basis voor den kostprijs van den arbeid.

Aan het budget voor elk der bedrijven gaat dan ook de volgende berekening vooraf:

1. a. *Aantal leden* 125 personen.
- b. *Uitgaven-budget* aantal budgetdagen $365 \times 125 = 45625$.

	Per persoon		Totaal per jaar
	p. dag (in millèmes)	per jaar	
Voeding (incl. zieken)	50.0	£ P. 18,250	£ P. 2281,520
Kleding en schoeisel	4.5	.. 1,640	.. 205,315
Wasch	1.6	.. 0,584	.. 73,000
Medische hulp	1.8	.. 0,657	.. 85,000
Ziekenfonds	6.3	.. 2,300	.. 285,000
Woningkosten	4.0	.. 1,400	.. 182,500
Ontwikkeling	1.5	.. 0,547	.. 68,435
Belastingen	3.5	.. 1,275	.. 159,690
Contributies	1.4	.. 0,511	.. 65,000
Voeding buitenshuis	3.5	.. 1,275	.. 159,690
Zakgeld deelnemers	4.5	.. 1,640	.. 205,310
Kleuterschool	0.3	.. 0,110	.. 13,690
Kosten kinderen	11.1	.. 4,050	.. 504,000
Ondersteuning en kosten			
Ouders en verwanten	6.3	.. 2,300	.. 284,000
Totaal:	100.2	£ P. 36,599	£ P. 4571,880

- c. *Algemeene Onkosten en Interest.*
(volgt nadere specificatie).

2. *Verdeeling arbeidsdagen.*

PRODUCTIEF			IMPRODUCTIEF		
	dagen	in %		dagen	in %
<i>Landbouwbedrijven</i>			<i>Algemeene Kosten</i>		
Akkerbouw	613	3.1	Secretariaat en		
Groentenkweekerij ..	1,500	7.7	boekhouding	1,100	6.0
Koeienstal	620	3.2	<i>Bedrijfsleiding</i>	300	1.7
Kippen	400	2.0	Onderhoud terrein ..	150	0.8
Bijenteelt	80	0.4			
Sinaasappel-plantage	580	3.0			
Totaal	3,793	19.4		1,550	8.5

PRODUCTIEF			IMPRODUCTIEF		
	dagen	in %		dagen	in %
<i>Ambachtsbedrijven</i>					
Smederij	2.700	13,8	Huish. diensten		
Timmerwinkel	1.500	7,7	Keuken	3.350	18,5
Bakkerij	380	1,9	Wasch en ver-		
Tractor (buiten-			stellen	3.100	17,1
dienst)	75	0,4	Schoenreparatie ..	325	1,8
Werkdieren (buiten-			Ziekenverzorging ..	400	2,2
dienst)	450	2,3	Ontwikkeling	200	1,1
			Diverse huiselijke		
			diensten	250	1,4
Totaal	5.105	26,1		7.575	42,1
<i>Diversen</i>					
Arbeid Jeugdigen ...	1.500	7,7	Kinderverzorging	3.400	19,0
Bewakingsdienst	600	3,0			
Totaal	2.100	10,7			
<i>Uitbreiding</i>					
Installatie landbouw	120	0,6	Verzuim		
Uitbreiding ge-			Ziekte, bevallingen	2.250	12,5
houden	100	0,5	Vacantie en		
Diversen	195	1,0	leegloop	2.825	15,7
Totaal	1.318	2,1	Vakstudie	100	0,6
				5.175	28,8
Arbeid voor derden	8.012	41,7	Diversen	305	1,6
Totaal generaal ...	19.425	100,-	Totaal generaal ..	18.075	100,-

Derhalve: 37.500 arbeidsdagen, waarvan 51,8 % productief en 48,2 % improductief. (Niet te verwarren met de sub 1b genoemde „budget-dagen”, welke uiteraard groter in aantal zijn i.v.m. rustdagen e.d.)

- Uit (1) en (2) volgt de kostprijs per werkdag (productief) n.l. de kosten volgens het Uitgaven-budget gedeeld door het aantal productieve werkdagen = $\frac{\text{£ P. } 4571.880}{19425} = \text{£ P. } 0.236$.
- Na deze voorafgaande opstellingen volgen de Exploitatiebegrotingen der verschillende bedrijven. Hiervan laten wij als voorbeeld één volgen, n.l. die der *Koestal*.

Inkomsten	Uitgaven
melk: 64000 L. $\text{£ P. } 704.000$	Voeder (2550 d. a 10 mils)
11 mils =	$\text{£ P. } 255.000$
mest	Speciaal voeder (voor melkproductie)
10 kalveren	172.000
$\text{£ P. } 781.000$	Kalverenfokkerij boven 1/2 jaar
Toeneming waarde levende inventaris ..	45.000
Nadeelig saldo	idem onder 1/2 jaar ..
2.650	12.000
	Dekken
	10.000
	Dierenarts en apoth. ..
	13.000
	Verzekering
	54.000
	Inventaris, gereedschap
	10.000
	$\text{£ P. } 571.000$
	Arbeid: 620 dagen a 236 mil
	$\text{£ P. } 146.500$
	Aandeel Alg. kosten en rente ¹⁾
	$\text{£ P. } 66.150$
	Afschrijving op Gebouw
	20.000
	Afschrijving levende inventaris
	35.000
	Onvoorzien
	20.000
	$\text{£ P. } 141.150$
$\text{£ P. } 858.650$	Totaal generaal
	$\text{£ P. } 858.650$

¹⁾ Deze omslag wordt berekend, deels op basis van het „arbeidsloon”, deels op de waarde van het in dit bedrijf geïnvesteerde bedrag.

De verdere onderdelen van het budget bevatten geen bijzondere punten. Slechts zij vermeld, dat naast een recapitulatie der saldi van de verschillende bedrijven tot een algemeene Resultatenbegroting ook een volledige begroting der *kapitaal*-disposities wordt opgesteld, waarin enerzijds de afschrijvingen, anderzijds de uitbreidingen van den dooden-inventaris resp. de toeneming van den levenden inventaris worden begroot.

Naast de bekende voordeelen, welke budgetteering in het algemeen met zich medebrengt, heeft het hier geschetste budget een zeer speciaal voordeel, n.l. de koppeling der privé-uitgaven van de groep aan die der bedrijfshuishouding. Op deze wijze is het de bedrijfsleiding mogelijk, reeds van meet af aan de tering naar de nering te zetten. Aan de hand van het behaalde resultaat kan dan later worden vastgesteld welke bijzondere uitgaven zich de deelhebbers zullen kunnen veroorloven, resp. in hoeverre de behaalde winst zal worden geïnvesteerd in het eigen bedrijf (dit laatste is meestal in dit genre bedrijven met weinig eigen kapitaal het geval).

Hierbij komt nog, ten slotte, de speciale functie van het budget bij een zoo consequent doorgevoerd coöperatief systeem, waarbij de deelhebbers uiteraard alle een stem hebben bij de beoordeeling van de bedrijfsleiding. Deze functie is n.l. die der door allen reeds te voren aanvaarde norm, welke automatisch als leidraad dient voor de telkens te houden gezamenlijke besprekingen. Een norm, welke vóór alles het evenwicht tusschen de interne belangen in stand zal moeten houden, hetgeen zeer zeker ten goede zal komen aan de proportionaliteit van deze bedrijfshuishouding. Wij denken hierbij in het bijzonder aan de verdeling der arbeidsdagen. Door — zooals ook de gewoonte is — de uitkomsten van het voorafgaande jaar, er naast te plaatsen, wordt de verkregen ervaring a.h.w. vastgelegd en blijft de continuïteit in de bedrijfsvoering, ondanks de soms wisselende „bevolking”, gehandhaafd.

J. PINKHOF.

DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

I
„If the consolidated balance-sheet did not exist, it would be necessary to invent it”.

EDWARD A. KRACKE.
(Inleiding op het vijfde Internationale Accountantscongres te Berlijn).

Het doel der gepubliceerde jaarrekening in het verschaffen van een juist en duidelijk beeld van de financiële positie op een bepaald tijdstip en van de behaalde resultaten over een bepaalde aan dat tijdstip voorafgaande jaarperiode eener onderneming ten behoeve van degenen, die daarbij een belang hebben of kunnen krijgen.

Wanneer een onderneming haar bedrijf grotendeels uitoefent door middel van een aantal filialen, zal de balans de samengevoegde gelijksoortige actief- en passiefposten van hoofdkantoor en filialen bevatten, terwijl de verlies- en winstrekening op overeenkomstige wijze de samengevoegde gelijksoortige kosten en baten zal vermelden.

Een geheel ander beeld zal de jaarrekening vertoonen, wanneer deze onderneming hetzelfde bedrijf uitoefent met dezelfde omzetten, dezelfde kosten, dezelfde balanspositie, dezelfde winst, door middel van dezelfde filialen, doch deze laatste nu naar buiten optredend als zelfstandige naamloze